

Un retorno al clasicismo en la poesía española actual

EKAITZ RUIZ DE VERGARA OLMOS

Universidad Complutense de Madrid

Resumen

Este artículo se propone ofrecer un panorama de la poesía española reciente, a través de los últimos libros de autores como Juan Vicente Piqueras, Carmen Jodra, Jaime Siles, Juan Antonio González Iglesias, Manuel Vilas y Javier Velaza. Un análisis comparativo de la más reciente producción poética de estos autores nos permite diagnosticar en la lírica española actual un regreso a una estética clasicista que se caracteriza por recuperar temas y formas de la literatura grecolatina antigua. Este regreso al clasicismo se ha producido de diversos modos, pero todos tienen en común el propósito de superar el llamado clasicismo posmoderno que se cultivó a partir de la década de 1980. Así, esta vertiente de la poesía española de los últimos años puede ser descrita como un intento de renovación dentro de los cauces de la tradición clásica.

Abstract

The aim of this article is to provide an overview of Spanish poetry in recent years, based on the latest books by authors such as Juan Vicente Piqueras, Carmen Jodra, Jaime Siles, Juan Antonio González Iglesias, Manuel Vilas and Javier Velaza. A comparative analysis of the recent poetic production of these authors allows us to diagnose a return to a Classicist aesthetic in contemporary Spanish poetry, characterized by the recovery of themes and forms from ancient Greco-Latin literature. This return to Classicism has taken different forms, but what they all have in common is the aim of overcoming the so-called postmodern classicism that has been cultivated since the 1980s. This aspect of Spanish poetry in recent years can therefore be described as an attempt at renewal within the channels of the Classical tradition.

El clasicismo es una idea que se dice de muchas maneras.¹ En España, desde la década de los 80, esta noción se ha modulado principalmente a través de lo que varios críticos dieron a conocer como ‘clasicismo posmoderno’ (Bagué Quílez 2008: 55; Letrán 2008: 33; Álvarez Ramos 2013), que suele aludir a una paradójica combinación de inspiración clásica grecolatina con temáticas contemporáneas de la sociedad de consumo en la que los materiales de la tradición literaria quedaban

1 De acuerdo con Wellek (1983: 105), la palabra se documenta por primera vez en italiano hacia 1818. Para una sistematización de los diversos sentidos que ha ido adquiriendo el concepto desde entonces, véase Ruiz de Vergara Olmos 2023.

casi siempre parodiados al parangonarse con elementos de la cultura popular actual. Así ocurría en los poemas de Aurora Luque, Juan Antonio González Iglesias, Luis Alberto de Cuenca o Víctor Botas, por citar sólo a los más renombrados entre una nómina de escritores que podría extenderse ampliamente.² Había en estos poemas algo que inevitablemente recordaba al género del epigrama clásico: composiciones breves y directas, de tema cotidiano y accesible, con tono irónico o incluso paródico, a menudo con un fin inesperado y humorístico que quiebra el ‘horizonte de expectativas’ del lector culto, a modo de *aprosdóketon* conclusivo. Formados en su mayoría en la etapa final de la estética novísima, estos ‘clasicistas posmodernos’ explotaron las posibilidades de simbiosis entre la cultura clásica y la cultura popular, a menudo con un predominio final de esta última: parafraseando un icónico poema de González Iglesias, ‘la canción del verano suena más que la *Eneida*’.³

En los últimos años, sin embargo, el ya tradicional clasicismo de esta vertiente de la poesía española contemporánea ha experimentado una evolución notable que puede cifrarse en la progresiva depuración de los elementos de la cultura popular que hasta entonces habían convivido con los referentes clásicos. Invertiendo la situación dominante hasta el momento, parece que actualmente en la lírica española la *Eneida* suena más que la canción del verano y que el marbete del ‘clasicismo posmoderno’ ha ido desprendiéndose paulatinamente de su adjetivo para centrarse en lo sustantivo: la recuperación contemporánea del legado grecolatino. Así, renunciando al estilo irónico o paródico de sabor epigramático que resultaba de ingeniosas asimilaciones entre ‘antiguos y modernos’, algunos autores han optado por abrazar sin complejos los referentes culturales clásicos y por convertirlos en materia privilegiada de sus reflexiones poéticas sobre el mundo que les rodea.

Naturalmente, tan sofisticada tarea no admite una única fórmula resolutive y por ello este retorno al clasicismo conoce diversos acercamientos y ensayos que han cristalizado en una pluralidad de voces y propuestas que coinciden en hacer de lo antiguo un acicate para lo nuevo. El propósito de estas páginas consiste precisamente en trazar un panorama general sobre las principales direcciones que ha adoptado el clasicismo en las letras españolas más recientes. Sin pretender ser exhaustivos, reconocemos tres vías principales por las que ha discurrido esta corriente, identificando en cada caso a los dos autores que creemos más represen-

2 El paradójico ‘clasicismo posmoderno’ ha sido repetidamente señalado por los estudiosos de la última poesía española. Así, por ejemplo, María Victoria Utrera Torremocha comenta en una nota (2010: 143) que ‘los poetas postmodernos de los 80 retomaron el espíritu clasi-cista’. Una amplia antología de composiciones que siguen esta línea estética puede consultarse en Conde Parrado y García Rodríguez 2005. Sobre el clasicismo posmoderno como fenómeno cultural, véase Unceta Gómez 2019: 18–20.

3 El poema está recogido en *Esto es mi cuerpo* (González Iglesias 1997: 18) y su estética ‘alejandrina’ ha sido analizada por Carlos Mariscal de Gante (2015). Luis Antonio de Villena (1986) bautizó como ‘postnovísimos’ a la hornada generacional de poetas que se dio a conocer aproximadamente en los años 80 del pasado siglo, prolongando la estética culturalista de los novísimos en otras direcciones. Algunos de los autores de los que aquí nos vamos a ocupar pueden considerarse con justicia como ‘postnovísimos’.

tativos. De esta manera, estamos en condiciones de ofrecer una visión actualizada del estado presente de la poesía en España, atendiendo a una tendencia que en el momento actual se encuentra en pleno auge.

El mundo grecolatino y sus múltiples interpretaciones

Uno de los aspectos del mundo clásico grecolatino que parece justificar su constante atractivo para los autores contemporáneos radica en su propia naturaleza abierta e incompleta. Aunque cada vez sepamos más sobre los antiguos griegos y romanos, lo cierto es que nunca podremos saberlo todo: se trata de civilizaciones cuya esencia consiste en estar atravesadas de ausencias. Los textos perdidos, las biografías olvidadas, los fragmentos inconexos o las estatuas mutiladas son las imágenes más frecuentes de un mundo constitutivamente incompleto y que exige la presencia de un intérprete moderno que ‘concretice’ los muchos huecos dejados por el paso del tiempo.⁴ Precisamente una de las vertientes del retorno al clasicismo que constatamos en la poesía española de los últimos años ha consistido en una propuesta de reflexión lírica sobre este tema. Quizá la primera cristalización de este fenómeno sea *Atenas* (2013), uno de los poemarios más reconocidos de Juan Vicente Piqueras. Piqueras llevaba dando a conocer sus versos desde los años 80, siguiendo una estética próxima a la llamada ‘poesía de la experiencia’, el tipo de lírica eminentemente figurativa y cotidiana que se fue imponiendo a finales del pasado siglo.⁵ Sin embargo, en la producción poética de Piqueras se puede encontrar un profundo tono meditativo y un interés por el mundo clásico que lo distinguen nítidamente de esta corriente.

En este sentido, *Atenas* plantea un agudo contraste entre los ideales de la Grecia clásica y la situación socioeconómica de la Grecia moderna a través de un viaje del autor por tierras helénicas que coincide aproximadamente con el conflictivo período posterior a la crisis del 2008 (Cimardi 2020). El entorno urbano se convierte en un índice de la decadencia de la capital griega, que ya ni siquiera podrá identificarse con la Atenas clásica: ‘Atenas ya no existe. En su lugar / hoy hay otra ciudad que lleva el mismo nombre / pero ya no es la misma’ (Piqueras 2013: 59). Sin embargo, el poemario de Piqueras aparece saturado de presencias del mundo clásico griego, y especialmente de su mitología (Caronte, Tántalo, Asterión), que

- 4 En el análisis de este tipo de fenómenos se ha centrado durante los últimos años una de las líneas de investigación más innovadoras de los estudios de recepción clásica, especialmente en el ámbito anglosajón: véase Geue y Giusti 2021 y Jansen 2022. Mucho debe este enfoque a las teorías fenomenológicas de la recepción de autores como Ingarden 1998: 435 o Iser 1989: 138.
- 5 Fue el crítico José Luis García Martín (1992) quien acuñó el rótulo de ‘poesía figurativa’ para referirse a estos autores. Como es sabido, ‘poesía de la experiencia’ fue la denominación con la que Robert Langbaum (1957) se refirió a ciertas formas poéticas inglesas, y principalmente al monólogo dramático de autores como Browning. A partir de los años 80, la denominación se empleó para referirse al núcleo de poetas granadinos de ‘la otra sentimentalidad’ (Egea, Salvador y García Montero 1983), seguidores fundamentalmente de la poética de Jaime Gil de Biedma. Para una discusión crítica sobre el uso del marbete, véase Moreno 2001.

parecen aspirar a actualizar constantemente la herencia de esa cultura griega perdida. De esta manera, en *Atenas* parece entreverse constantemente la posibilidad de un renacimiento de la cultura clásica que paradójicamente se recrea en su naturaleza efímera: ‘El mundo es fénix, sabe renacer / de sus cenizas, breve e infinito, / feliz de ser fugaz’ (2013: 46). Pero tan importantes como las presencias clásicas son, en el planteamiento de Piqueras, sus ausencias.

En una composición como ‘Museo de la Acrópolis’, Piqueras recrea su mirada en diferentes obras escultóricas, todas ellas mutiladas, en estado fragmentario o afectadas de un modo u otro por el paso del tiempo: dedos sin mano, hombros sin cabeza, patas sin caballo, etc. Este desolado paisaje de los restos de la belleza antigua es, sin embargo, el fundamento mismo de lo que hoy somos: ‘Tal vez nuestra cultura nace de estas ausencias, / de lo vacío, de lo que no hay’ (2013: 17). En efecto, la cultura moderna puede representarse como el intento de ‘rellenar’ los huecos dejados por la cultura clásica, reuniendo los pedazos que de ella han sobrevivido. Las diferentes obras escultóricas que la mirada del poeta va recorriendo constituyen a su vez unidades estróficas tipográficamente separadas por líneas en blanco, obteniendo por este medio un particular ‘ritmo visual’ que articula el poema.⁶ De este modo, el propio Museo de la Acrópolis, en la medida en que preserva tales reliquias y procura darles un sentido al situarlas en contexto, puede entenderse como una metáfora de la misma condición del hombre moderno, que trata de construir su identidad sobre los restos que van quedando de sí mismo tras el paso del tiempo: ‘También nosotros somos lo que queda / de nosotros, / lo que nos falta, / el hueco que nos cuida’ (Piqueras 2013: 17).

Así, el poemario de Piqueras inició en la poesía española reciente una concepción profundamente hermenéutica del legado clásico, vista como una realidad porosa y lábil que sólo se puede hacer asible desde su recepción contemporánea, proceso que implica su interpretación o su recreación consciente. Otra obra en que las ausencias del mundo clásico y su subsiguiente ‘concretización’ moderna ocupan un lugar destacado es sin duda *El libro doce* (2021), el poemario póstumo de Carmen Jodra. La sorprendente juventud de la autora de *Las moras agraces* (1999) ya había llamado la atención de la crítica, especialmente por su interés en recrear temas y formas procedentes del mundo grecolatino, actualizándolas desde una mirada contemporánea (Fábregas Alfaro 2002; López Vilar 2020). Aunque en *El libro doce* sigue habiendo restos evidentes de ese ‘clasicismo posmoderno’ cultivado en sus dos poemarios anteriores,⁷ la última obra de Jodra parece emprender otros caminos, empezando por la alusión explícita, ya presente en su mismo

6 El concepto de ritmo visual fue introducido por López Estrada (1974: 111) y recogido después por otros metricistas como Bélić (2000: 555–61) o Domínguez Caparrós (2016: 361–62). Aunque es en su origen un procedimiento típicamente vanguardista, sus efectos también pueden aprovecharse, como se ve en el ejemplo de Piqueras, desde postulados estéticos clasicistas.

7 Véase, por ejemplo, el poema titulado ‘Palabras de Ignatius, tratante de esclavos, en el mercado de Éfeso (132 d.C.)’, donde los reclamos de un vendedor de esclavos de la Antigüedad se asimilan prácticamente al discurso tipificado de los publicistas de teletienda actuales (Jodra 2021: 13).

título, al libro duodécimo de la *Antología palatina*, que recoge los epigramas griegos dedicados principalmente al amor efébio.

El de la antología es un género intrínsecamente problemático, entre otras cosas porque no pretende ser un género, sino tan solo una selección, un florilegio que necesariamente ha de ser incompleto, parcial. Mucho de ello hay también en la incompleta obra póstuma de Jodra, que se edita además con anexos que recogen diferentes versiones o fases redaccionales de sus poemas, obteniendo de esta forma la imagen de un auténtico *work in progress* lamentablemente detenido por el prematuro fallecimiento de la autora. Sin embargo, este carácter abierto del poemario, que ha obligado a sus editores a ejercer en la práctica de antólogos para conformar un libro que la autora no alcanzó a cerrar por sí misma, acerca inesperadamente a *El libro doce* a su principal modelo literario.

La *Antología palatina*, en efecto, aparece entre los últimos poemas de Jodra de diferentes maneras. La más explícita es la traducción rítmica directa que se ofrece de tres epigramas de la colección bizantina (XII, 245; XII, 123 y XII, 8). Pero lo más común es que Jodra recurra no a la traducción, sino a la recreación o a la reescritura. Es el caso de un poema sin título cuyos primeros versos presentan al siguiente personaje: ‘Atenodoro, amante de las cortesanas, dice: / “De nada sirven sensatez y estudio / ni apartarse del fuego: oculto y a distancia / Eros me acecha desde los quitones”’ (Jodra 2021: 27). A este Atenodoro le replica inmediatamente otra voz, a la que esta vez no se le asigna ningún nombre y que contrapone el inevitable amor heterosexual del que habla su interlocutor con el homoerotismo: ‘¿Del cazador alado me crees libre, / amigo? A ti te lanza sus flechas por delante,

/ hierde de frente: a mí por detrás’ (2021: 27). El amor entre efebos (la *musa puerilis* de Estratón de Sardes) es, como se sabe, el tema central del duodécimo libro de la *Antología palatina*, que aquí Jodra recrea sin necesidad de adaptaciones modernas. Salvo Atenodoro, los demás personajes citados en el poema tienen su correlato en los epigramas griegos: Phanion es la amada que aparece en algunas composiciones de Meleagro (González Delgado 2011: 111) y Cirno es el *erómenos* a quien escribió Teognis (González Delgado 2011: 46).

Por lo demás, la forma estrófica elegida, que es una versión española del dístico elegíaco clásico, deriva directamente de las traducciones rítmicas que ofrece la autora a partir de algunas composiciones de la *Antología palatina*. Lo que encontramos en estas versiones es, de hecho, una alternancia de versos bien asentados en la tradición métrica española, como son los alejandrinos y los endecasílabos, pero dispuestos de tal forma que recrean la alternancia entre hexámetros y pentámetros que compone el dístico elegíaco. Jodra emplea esta forma estrófica, consagrada al menos desde los modernistas en la poesía hispana, para moldear su particular reescritura de los temas del libro duodécimo de la *Antología palatina*. Pero, al tiempo que recrea formas clásicas cuantitativas mediante metros españoles cualitativos, el poema de Jodra pone de manifiesto también una ausencia: precisamente la del fenómeno prosódico que se trata de remedar en sus traducciones rítmicas, es decir, la cantidad silábica. De esta forma, la labor actualizadora del mundo clásico que encontramos en el último libro de Jodra no solamente trae

al presente determinados motivos griegos, sino que también hace consciente al lector de la imposibilidad de emular plenamente las formas clásicas, como el dístico elegíaco, a través de las formas modernas del español.⁸ La labor poética, igual que la traductora, es una labor exegética: requiere una hermenéutica y conduce, por tanto, a una pluralidad de interpretaciones que no necesariamente tienen que coincidir.

La perduración de lo clásico y el problema de la identidad

La dilatada y fértil carrera poética de Jaime Siles ha ocasionado que la crítica a menudo se refiera a él como un ‘clásico contemporáneo’ (Debicki 1990; Morcillo 2002), expresión que recoge no sólo su condición de autor canónico de las letras actuales, sino también y sobre todo su profundo compromiso con la poesía clásica grecolatina. El amplio abanico de influencias literarias de Siles comprendía asimismo a los clásicos modernos, y especialmente a románticos y simbolistas, pero en su penúltima entrega hasta la fecha, *Galería de rara antigüedad* (2018), la balanza se inclina decididamente por su predilección hacia el mundo antiguo.

No se trata, sin embargo, de un pasado idealizado, de una belleza normativa que pueda recuperarse fácilmente: junto con la evocación de lo antiguo aparece, inevitablemente asociado a Rubén Darío, el ideal de lo ‘raro’, una categoría estética inequívocamente moderna. Una sucesión de personajes, que a menudo se expresan mediante monólogos dramáticos de fuerte tendencia metatextual, puebla la galería silesiana con un variopinto elenco de biografías ficcionales que ha supuesto su comparación con los ‘retratos’ de Filóstrato de Atenas (Morcillo 2020). Optar por la ilustración de casos célebres de la Antigüedad, en lugar de la tematización en primera persona, es un procedimiento típico del culturalismo novísimo y postnovísimo que nos remite de nuevo a una poética clasicista. Así lo siente también Ángel Díaz Arenas (2020: 225): ‘quiero destacar el procedimiento del ejemplo como clave del más acendrado clasicismo a la hora de la factura de este libro de poemas, tan de ahora y tan de siempre’. Mnamón el cretense, Meránides el frigio, Antístenes el cínico, Aristón el gramático o el propio Ulises son algunas de las figuras que comparecen en esta galería para dar cuenta de sus respectivas condiciones vitales, con frecuencia problematizando el tema de la memoria (personal y colectiva) y de la autenticidad del recuerdo.

No otra es, en el fondo, la intencionalidad global del poemario, que comienza significativamente con una reflexión del yo lírico (el propio Siles, se entiende) en un retorno como lector a los hexámetros de la *Iliada*: ‘Tengo sesenta y cinco años y leo a Homero / en griego y ya no soy aquel ni el mismo / muchacho que hace cincuenta años lo leyó’ (Siles 2018: 12). La continuidad del monumento homérico

8 El dístico elegíaco es una forma estrófica que, por diferentes medios y con distinta fortuna, viene cultivándose en España desde el siglo XVII. Baltasar del Alcázar fue el iniciador de esta tradición métrica en la que también se insertaron autores neoclásicos como Alberto Lista y cuya última cultivadora es seguramente Carmen Jodra. Véase al respecto Díez Echarri (1970: 295–96), que mantiene una visión muy pesimista sobre la posibilidad de su adaptación.

contrasta con la discontinuidad que instaura la evolución biográfica y personal del lector, dejando así en entredicho su identidad. En efecto, esta última únicamente parece estar asegurada en la medida en que se convierte en materia poetizable, como ocurre con los inmortales personajes de la *Iliada*. Así, las diferentes máscaras poéticas que se van asumiendo en las composiciones de *Galería de rara antigüedad* no son en el fondo sino diversas formas de representar literariamente ese ‘yo fugitivo’ que Domínguez Rey (1999: 323) hallaba como característica definitoria de la poética silesiana. Pero, al tiempo que representa la fugacidad del yo autorial, estos referentes clásicos permiten fijar de algún modo un yo ficcional que consigue preservar la identidad por encima de los cambios y de la inevitable erosión del tiempo.⁹ El poeta resume tal condición con un verso memorable que bien podría figurar como lema de todo el volumen: ‘Sólo como ficción el ser perdura’ (Siles 2018: 13)

El conflicto entre la permanencia de lo clásico y la aniquilación del sujeto vuelve de forma más matizada en el último poema que cierra el volumen, donde se presenta un yo lírico que corresponde de nuevo a Siles, esta vez en su faceta de profesor que observa a los alumnos mientras realizan un examen de latín y se ve retrotraído a su etapa de estudiante y a su primigenia fascinación por la Antigüedad clásica. El diálogo intergeneracional que se establece mediante la relación de maestro a discípulo recoge el planteamiento inicial con el que Siles abre su prólogo al volumen: ‘La vejez carece de futuro. La Antigüedad Clásica, en cambio, lo tiene asegurado en las mentes de las generaciones sucesivas para las que el pasado es un constante y continuo florecer y fluir’ (2018: 7). En este punto el poemario se nos presenta claramente como una obra *de senectute*, en la que la vejez es doblemente tematizada: desde un punto de vista personal y desde un punto de vista epocal. El hombre, el yo lírico que despliega su discurso a través del poema, tiene una clara conciencia de estar envejeciendo; sin embargo, su comercio con antiguos autores clásicos hace que se renueve la edad (en el doble sentido personal y epocal), a través del magisterio a las jóvenes generaciones. El enfrentamiento con la muerte, vista aquí como la aniquilación de la identidad, es en la poética de Siles un combate que sólo se puede ganar a través del retorno a la Antigüedad clásica, que los nuevos lectores actualizan constantemente. Así, lo clásico se convierte en una metáfora de la misma condición existencial del hombre. Con esta *meditatio mortis*, que es también una meditación metafísica, concluye el poemario: ‘No es el carácter inagotable de lo clásico: / es el carácter y condición del Ser. / Nosotros sólo somos su pausa’ (2018: 45).

Muy influyente ha sido la personal propuesta estética silesiana en las letras españolas de los últimos años, en las que ha permanecido como un baluarte del clasicismo más depurado. En el prólogo de *Jardín Gulbenkian* (2019), su autor, Juan

9 Tal vez la formulación más conocida y celebrada de este planteamiento se encuentre en ‘De Vita Philologica’, poema incluido en *Himnos tardíos* (Siles 1999). Frente al intelectualismo y al esencialismo de su primera etapa, Castro Lee (2010) encuentra en este poemario un giro ‘humanizador’ en la trayectoria de Siles, que por nuestra parte vemos confirmado en *Galería de rara antigüedad*.

Antonio González Iglesias, declara ir ‘tras los pasos de Jaime Siles, uno de mis maestros’ (2019: 11). En efecto, muchos de los aspectos observados en *Galería de rara antigüedad* se pueden hacer extensibles a este poemario del escritor salmantino, que también tiene a sus espaldas una larga y brillante trayectoria literaria y académica que se ha caracterizado, entre otras cosas, por desenvolverse en los cauces de la tradición clásica.¹⁰

La meditación lírica de González Iglesias toma en este caso como punto de partida el jardín Gulbenkian de Lisboa, para convertir el jardín en elemento clave de todo el poemario. Se trata, sin embargo, de un objeto ambivalente, puesto que existe por un lado un ‘contraste entre el jardín y el mundo’ (González Iglesias 2019: 21) y, por otro lado, éste se configura como un resumen del universo: ‘El jardín recorta sobre la superficie un fragmento de mundo bien hecho, que acaba equiva-liendo al mundo’ (2019: 11). No hay contradicción, sin embargo, entre estas dos formulaciones, puesto que la cuidada selección de componentes que compondrán esa miniatura del universo que será el jardín no puede existir por sí misma en el mundo que miniaturiza: una reformulación de la tradicional paradoja del ‘mapa de Royce’ que sirve al poeta para vehicular una sutil reflexión metalingüística y metaliteraria. Porque el orden del jardín no está en el mundo, es artificial, pero su artificiosidad representa al mundo hasta identificarse con él: ‘exactamente lo mismo que el poema hace en el lenguaje’ (11).

Sin embargo, la metáfora sobre el jardín y su vinculación con el oficio de hacer versos son temas antiguos, clásicos, que González Iglesias sabe aprovechar para sus fines poéticos. Y no sólo por la vinculación del jardín con Epicuro, nada extraña en un autor cuya estética aparece cimentada en el epicureísmo (Mariscal de Gante 2015: 350), sino también por su particular recuperación de algunos exponentes de la literatura científica antigua. Así, en una pareja de composiciones memorables, el poeta evoca las figuras de ‘El gentil Columela’ y de ‘El caballero Paladio’, dos autores agronómicos latinos. En un trabajo académico posterior, el propio González Iglesias (2021) se encarga de los tratados de Paladio y Columela, exponiéndolos como sendas continuaciones de unos versos de las *Geórgicas* de Virgilio (IV, 147–48), en los que el poeta mantuvo renunciaba a incluir la horticultura y la jardinería en su gran poema didáctico, reservando tales materias para algún otro vate que quisiera cantarlas. Los dos poemas mencionados de *Jardín Gulbenkian* entroncan con este ‘injerto virgiliano’, ofreciendo nuevos frutos intertextuales en la fértil tradición de la literatura agronómica. De este modo culmina la ecuación prevista entre el lenguaje y el jardín: los injertos intertextuales son espacios acotados dentro del propio poema que, como el jardín, constituyen un índice de la totalidad de la tradición clásica en que se enmarca la escritura porque, como escribe Badía Fumaz (2020: 39), ‘el jardín permite metonímicamente acceder al todo’.

De nuevo, como se puede apreciar, una concepción metatextual del poema, que se vehicula a través de una reflexión sobre el lenguaje, desemboca en una

10 La tradición clásica en la obra de González Iglesias ha merecido notable atención por parte de la crítica en los últimos años, desde el artículo de Ponce Cárdenas (2014) hasta el reciente volumen colectivo de Fadón Duarte (2024).

preocupación sobre la continuidad del sujeto, sobre su identidad mediatizada por los textos. Adoptando la primera persona de la enunciación directa, el propio González Iglesias, en el poema que cierra el libro, pone en primer plano la representación de su identidad a través de la celebración de su oficio: ‘Estoy seguro de que acerté cuando / elegí el ascetismo, ser poeta’ (2019: 71). El ascetismo epicúreo tiene que ver con el jardín, ese espacio que permite al poeta representar su material lingüístico y, a través de él, describirse a sí mismo habiendo conquistado la ansiada ataraxia: ‘[...] Estoy / a solas de una vez con el lenguaje. / A la vez monacal y luminoso, / entre las criaturas y las cosas’ (2019: 71).

El deseo de clasicidad tras la pandemia

Aunque puedan parecer asuntos muy distanciados, la pandemia de coronavirus padecida a partir de 2020 ha sido un resorte poético para la recuperación de la materia clásica en las letras contemporáneas.¹¹ Un ejemplo lo podemos observar en Manuel Vilas, cuya trayectoria en el ámbito de la lírica ha cristalizado en un tipo de poesía de carácter eminentemente narrativo, que privilegia sobria-mente la anécdota urbana, cotidiana y realista, pero con ‘distintivos matices que violentan su inserción en el *dirty realism*’ (Iravedra 2023: 325). Su poemario *Roma* (2020) puede verse como una suerte de diario poético en que Vilas representa su particular *viaggio in Italia*, versión contemporánea del tradicional *Grand Tour* europeo, interrumpido precisamente por la pandemia de coronavirus. Así, en un poema titulado ‘5 de marzo’, el poeta asiste al vaciamiento de la ciudad eterna, que ahora aparece a su mirada tal y como pudo ser en la Antigüedad, libre de la masificación a la que la somete su explotación turística: ‘Con la epidemia gobernando Italia, / Roma se ha vaciado de turistas. [...] / Te estoy viendo como te vieron los antiguos’ (Vilas 2020: 171).

Esta sección del poemario, titulada ‘El mes de marzo. La primavera maldita. La llegada de la peste a Roma’, constituye una particular vuelta de tuerca en el tono cotidiano y realista que domina a lo largo del diario romano de Vilas. El sujeto anónimo que se mueve en las grandes urbes contemporáneas, al enfrentarse a la enfermedad y a la muerte, se hace consciente de su deseo de trascender la experiencia vulgar de la vida urbana. La posibilidad del contagio alerta contra una muerte anónima y masificada, semejante a la Roma que recorren los turistas. Contra esto se rebela el sujeto lírico, que desea una muerte distinta: ‘Quiero morir mi propia muerte. // No quiero morir de la muerte / que me regale un desconocido en la calle’ (2020: 164). El transeúnte que busca la belleza en las ciudades italianas, ignorante del riesgo al contagio, parece erigirse como el único sujeto que puede rebasar el miedo al coronavirus entre la multitud atemorizada.

Un viaje al sur de Italia, concretamente a Brindisi, es el objeto de una de las composiciones más interesantes de este ciclo poético que une la pandemia con el legado clásico latino. En el poema titulado ‘Brindisi’, el viajero se encuentra con

11 Hasta el momento, los estudios más detallados que se han realizado sobre los efectos de la pandemia en la poesía hispánica son los que ha ofrecido María Roof (2020; 2021).

dicha ciudad desierta y se dedica a buscar el lugar en que murió Virgilio: ‘Eran las tres de la tarde y ya había visto / la ciudad, todo estaba desierto, / el miedo al coronavirus resplandecía en el mundo. // Fui a la casa en donde murió Virgilio’ (2020: 153). De esta manera, el desolado paisaje urbano que dejó la pandemia y el subsiguiente confinamiento viene a confluír con una irónica reflexión sobre la suerte del poeta mantuano. En una conversación con una camarera, Vilas le explica a qué ha ido a Brindisi: ‘A pasar unos días con Virgilio, / un amigo español que vive aquí / y hace mucho que no veo, / le dije en italiano’ (154). La ligazón entre Virgilio y el tema de la amistad viene filtrada en su recepción moderna por la entrañable relación que el vate latino establece con Dante en la *Commedia*, condicionando de esta manera su visión moderna: Virgilio no será solamente una autoridad más del canon clásico, sino, ante todo, un ‘compañero de viaje’, un amigo constante como lo son los clásicos aun en los momentos de mayor adversidad. Así, el poema termina con la contestación de la camarera, mezcla de irónica ingenuidad y de sabiduría poética: ‘Es bueno ver a los amigos siempre, / a los amigos queridos, / y especialmente a los verdaderos / y a los leales, / dijo ella’ (154).

Esta visión de la Antigüedad clásica como medio superador del terror existencial desatado por la pandemia de coronavirus ha sido también un motivo de inspiración para otros poetas españoles que han tratado el tema en los últimos años.¹² En su poemario *El campamento de los aqueos* (2022), Javier Velaza también acude a los modelos clásicos para figurar alegóricamente la situación social vivida durante la pandemia y para tratar de imaginar lo que vendrá después. El canto primero de la *Iliada*, donde se cuenta la plaga de peste que desata Apolo con sus flechas entre los aqueos, es la primera referencia que sirve al poeta para desarrollar su meditación sobre la extraña situación que se experimentó durante el confinamiento de 2020. Por una parte, la moral heroica de los guerreros griegos se ve minada por la omnipresencia de la muerte causada por la enfermedad: ‘Ahora los aqueos ya no hacemos recuento / de los vivos, ahora únicamente / miramos de reajo y rumiamos sospechas’ (Velaza 2022: 11). Un ambiente hostil e inhumano, en el que sobrevuela siempre el sentimiento de culpabilidad, caracteriza esta suerte de psicosis social desencadenada por el miedo al contagio, por el miedo a la muerte. Pero el sentido de la reflexión es pesimista, puesto que, una vez pasada la pandemia, el hombre la olvidará irresponsablemente y sólo quedará de nuevo su representación poética: ‘de esta carnicería quedarán nada más / cinco hexámetros sin nombre, sin un / porqué, sin una despedida. Y este olvido / temerario y pueril de que es capaz el hombre’ (2022: 11).

De esta manera, y como ya hemos observado en el caso de Jaime Siles, el recurso a los clásicos será para Velaza la garantía de perdurabilidad del ser humano

12 Otro caso interesante puede hallarse en el conjunto de poemas titulado ‘Suite virgiliana’, incluidos en *Después del paraíso* de Luis Alberto de Cuenca (2021: 122–37), donde se encuentran por igual composiciones que se adscriben sin dificultad a la tradición del clasicismo posmoderno (por ejemplo, ‘Aquella noche’) con otras más reflexivas y de tono más sobrio y solemne (por ejemplo, ‘Tu triste imagen’).

frente a la fragilidad existencial que evidencia la pandemia. Así se aprecia en poemas como ‘*Déjà lu*’, composición en que el diálogo con los autores de su biblioteca proporciona al yo lírico un consuelo ante la fugacidad de la vida: ‘Tú sabes bien que el único refugio / inexpugnable es tu vieja biblioteca’ (24). Por ello los clásicos serán también motivo de esperanza y, sobre todo, de nuevas posibilidades creativas. Uno de los textos más significativos del poemario, ‘Carta de Petrarca’, vehicula esta idea mediante una ficción epistolar (basada, sin embargo, en las *Epistolae familiares* que efectivamente tratan del tema de la peste negra que hizo estragos en Italia a partir de 1348), en que el poeta aretino confía a Boccaccio su proyecto de ‘matar’ a Laura en su *Canzoniere*. Laura se convierte en el símbolo del pasado, de un lenguaje caduco que la nueva situación obliga a reinventar: ‘Después habrá que urdir otro lenguaje / con que explicar la vida: los latines / de los papas no son ya los de Dios, / ni los de Dios, los nuestros’ (69). Asoma en este punto la misión del poeta en el contexto del mundo postpandémico: crear una nueva forma de comunicarse, una poesía nueva para un tiempo nuevo, que es tanto como emprender en el presente una tarea semejante a la que en su día realizó el mismo Petrarca.

La confianza en la palabra poética como instancia salvadora y superadora del mundo pandémico es un aspecto del poemario de Velaza que puede apreciarse en varias de sus composiciones, pero muy especialmente en la titulada ‘De los oficios’. La alusión a los ‘oficios’ ciceronianos no es, nos parece, algo gratuito. Velaza enumera diferentes profesiones (ebanista, agricultor) para terminar reivindicando el oficio de poeta: ‘Solo un oficio ha de permanecer / invariable entre todos, el más antiguo, el tuyo: / conjurar con palabras nunca oídas / este escalofrío’

(45). Pero Velaza no parece darle un privilegio al poeta sobre los demás: acorde con la concepción cotidiana del heroísmo que se trasluce en su poemario, aquí el poeta se presenta como el cultivador de un ‘oficio’ más entre otros, aprovechando el juego que proporciona en español la traducción del *officium* latino. A nuestro modo de ver, esta concepción ‘de los oficios’ apunta a Cicerón particularmente por lo que tiene de anticiceroniana su concepción de la poesía. Como es sabido, Cicerón mantuvo la tesis de tradición platónica según la cual el poeta es un ser inspirado por la divinidad (‘entusiasmado’).¹³ La concepción del oficio de poeta que Velaza pone de manifiesto en sus poemas no puede ser más opuesta a esta idea del poeta como vate, a menudo relacionado con la adivinación o con la profetización de hechos futuros. Nuestro autor, sin embargo, parece descreer de este tipo de visiones del futuro, como irónicamente deja ver en otro poema titulado ‘Apuntes para un estudio del futuro verbal’: ‘Es un tiempo blasfemo, el de futuro:

/ incurre quien lo emplea en desmesura / y con razón los dioses lo extravían’ (42).

No creemos equivocarnos si advertimos en esta ‘desmesura’ una nueva alusión a la ‘hibris’ del héroe homérico clásico. Un modelo de héroe que, como decíamos, había quedado obsoleto, desacreditado por la urgencia de la crisis provocada por el coronavirus. Análogamente, parece decirnos Velaza, la idea tradicional del

13 El pasaje aludido de Cicerón corresponde a *De Divinatione* I, 34. Sobre la doctrina del ‘*furor poeticus*’ en la Antigüedad, véase el estudio de Luis Gil (1967).

poeta como un ser inspirado que es capaz de desbordar la visión de los simples mortales ha quedado también inevitablemente relegada. En consecuencia, la figura del poeta y la figura del héroe se emparejan, tienden a ir de la mano. Así, el tema del heroísmo necesariamente irá unido al tema de la clasicidad: porque serán los clásicos literarios grecolatinos con los que se ha formado el poeta los que provean los modelos (o los contramodelos) para reconstruir la idea de héroe que reclama un mundo pandémico.

Conclusión

El clasicismo se dice de muchas maneras: las que preceden sólo son algunas, quizá las más representativas, de cuantas se han ensayado en la poesía española durante los últimos años. Con esto no se quiere decir que este clasicismo renovado sea en absoluto la corriente mayoritaria o hegemónica en la lírica española actual: únicamente se pretende constatar la existencia pujante de esta tendencia, que además es capaz de atraer a autores provenientes de estéticas dispares (culturalismo novísimo, poesía de la experiencia, realismo sucio, etc.), conformando así un conjunto heterogéneo, pero bien reconocible.

Por una parte, algunos poetas han tomado la herencia grecolatina como un medio para desplegar una reflexión lírica acerca de las ausencias culturales del presente. Los referentes clásicos están saturados de carencias, por su carácter incompleto o fragmentario, y tal circunstancia invita a que el intérprete moderno rellene esos huecos a su manera. Por este medio, la cultura contemporánea se apropia de la antigua, proyectando en ella sus intereses y preocupaciones, sin importar el anacronismo. A esta línea de reinterpretación de los clásicos podemos denominarla hermenéutica. Por otro lado, hay poetas que han recuperado determinados temas y formas de la literatura clásica grecolatina para construir representaciones de su identidad. Mediante una visión efímera del sujeto que contrasta con una visión eternalista de la Antigüedad, estas propuestas presentan nuestra relación con los clásicos en clave existencial, a menudo acudiendo a ellos como garantes de una inmortalidad o de una vida que va más allá de la vida personal. Finalmente, los modelos antiguos sirven a los poetas actuales para repensar algunos de los traumas sociales de nuestra época, como es el caso de la pandemia de coronavirus de 2020 y la crisis sanitaria que desencadenó. Los ejemplos clásicos de pandemias y de confinamientos son útiles para representar estos fenómenos tan recientes, pero al mismo tiempo constituyen un medio de superación que nos coloca ante la esperanza en un mundo nuevo, refundado por la palabra poética. Se trata, en este caso, de una relectura de los clásicos en clave humanista.

La hermenéutica, la existencial y la humanista constituyen, en resolución, las tres vías principales por las que ha discurrido este nuevo clasicismo de la más reciente poesía española. Naturalmente, al tratarse de un fenómeno aún no clausurado, sino en pleno proceso de maduración y evolución, es verosímil que estas tres líneas que tímidamente se adivinan en el presente se vean rápidamente desbordadas y enriquecidas por otros autores o por nuevas entregas poéticas de

los mismos poetas aquí estudiados. Con la ampliación progresiva del corpus, es de esperar que también se multipliquen las diferentes modalidades de adaptación de la cultura grecolatina en la poesía española actual.

En cualquier caso, creemos probada la intuición inicial de la que partíamos: el ‘clasicismo posmoderno’ que se venía cultivando desde los años 80, sin desaparecer del todo, ha dejado paso a otras formas de apropiarse del legado grecolatino. Menos irónicos, menos ‘posmodernos’, pero no por ello menos actuales, poetas como Piqueras, Jodra, González Iglesias, Siles, Vilas o Velaza han avanzado en la búsqueda de nuevas direcciones en el contexto de la recepción contemporánea del mundo clásico. Sin renunciar a la reflexión sobre el mundo presente y sus acontecimientos más recientes, el renovado clasicismo de estos autores opta por ver su cotidianidad desde el foco que proyecta la tradición clásica. Los sucesos más corrientes, vulgares o incluso desagradables de la vida moderna y urbana son iluminados de esta forma por una luz que los transfigura, otorgándoles una profundidad inusitada y convirtiéndolos en agudos cuestionamientos del propio ser humano y de su realidad circundante. No otra es la finalidad de toda gran poesía.

Obras citadas

- Álvarez Ramos, Eva, 2013. ‘El clasicismo posmoderno de la última poesía española’, *Siglo XXI: literatura y cultura españolas*, 11: 73–90.
- Badía Fumaz, Rocio, 2020. ‘Certidumbre y símbolo: *Jardín Gulbenkian* de Juan Antonio González Iglesias’, *Ínsula*, 888: 38–40.
- Bagué Quílez, Luis, 2008. ‘La poesía después de la poesía: cartografías estéticas para el tercer milenio’, *Monteagudo: Revista de literatura española, Hispanoamericana y teoría de la literatura*, 13: 49–72.
- Bělič, Oldřich, 2000. *Verso español y verso europeo: Introducción a la teoría del verso español en el contexto europeo* (Santafé de Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo).
- Castro Lee, Cecilia, 2010. ‘La palabra humanizada en la madurez poética de Jaime Siles’, *Perífrasis. Revista de literatura, teoría y crítica*, 1.1: 65–76.
- Cimardi, Ambra, 2020. ‘Viaje e identidad en *Atenas* de Juan Vicente Piqueras’, *La nueva literatura hispánica*, 24: 103–22.
- Conde Parrado, Pedro, y Javier García Rodríguez (eds), 2005. *Orfeo XXI: poesía española contemporánea y tradición clásica* (Gijón: Llibros del pexe).
- Cuenca, Luis Alberto de, 2021. *Después del paraíso* (Madrid: Visor).
- Debicki, Andrew Peter, 1990. ‘Un clasicismo contemporáneo: la poesía reciente de Jaime Siles’, en *Novísimos, postnovísimos, clásicos: la poesía de los 80 en España*, ed. Biruté Ciplijauskaitė. (Madrid: Orígenes), pp. 25–42.
- Díaz Arenas, Ángel, 2020. *Jaime Siles y Ángel Díaz: “Lo profundo del tiempo” y “ahora en la senectud”* (Madrid: Verbum).
- Díez Echarri, Emiliano, 1970. *Teorías métricas del Siglo de Oro: apuntes para la historia del verso español* (Madrid: CSIC).
- Domínguez Caparrós, José, 2016. *Diccionario de métrica española*. 3ª ed. (Madrid: Alianza).
- Domínguez Rey, Antonio, 1999. ‘El materialismo fónico de Jaime Siles’, *Philologica canariensis*, 4–5: 319–36.
- Egea, Javier, Álvaro Salvador y Luis García Montero, 1983. *La otra sentimentalida* (Granada: Editorial Don Quijote).
- Fábregas Alfaro, Antonio, 2002. ‘Tradición y modernidad en la poesía de Carmen Jodra’, *Boletín de la Fundación Federico García Lorca*, 15.31: 153–64.

- Fadón Duarte, Alberto (ed.), 2024. *Un rayo de luz clásica: en torno a Juan Antonio González Iglesias* (Madrid: Giardini di Bomarzo).
- García Martín, José Luis, 1992. *La poesía figurativa (Crónica parcial de quince años de poesía española)* (Sevilla: Renacimiento).
- Geue, Tom, y Elena Giusti (eds), 2021. *Unspoken Rome: Absence in Latin Literature and its Reception* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Gil, Luis, 1967. *Los antiguos y la 'inspiración' poética* (Madrid: Ediciones Guadarrama).
- González Delgado, Ramiro (ed.), 2011. *Poemas de amor efébo: Antología Palatina, libro XII* (Madrid: Akal).
- González Iglesias, Juan Antonio, 1997. *Esto es mi cuerpo* (Madrid: Visor).
- , 2019. *Jardín Gulbenkian* (Madrid: Visor).
- , 2021. 'Textos latinos para un arte de la jardinería en Roma', *Creneida*, 9: 8–41. Ingarden, Roman, 1998. *La obra de arte literaria* (Ciudad de México: Taurus).
- Iravedra, Araceli, 2023. 'Cuanto peor es el mundo mejor es mi poesía: la construcción del *ethos* autorial en la escritura de Manuel Vilas', *Bulletin of Hispanic Studies*, 100.3: 309–28.
- Iser, Wolfgang, 1989. 'La estructura apelativa de los textos', en *Estética de la recepción*, ed. Rainer Warning. (Madrid: Visor), pp. 133–48.
- Jansen, Laura, 2022. 'Classical Absences (1896–2017)', *Classical Receptions Journal*, 14.2: 178–203. Jodra, Carmen, 1999. *Las moras agraces* (Madrid: Hiperión).
- , 2021. *El libro doce* (Madrid: La Bella Varsovia).
- Langbaum, Robert, 1957. *The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition* (Nueva York: Random House).
- Letrán, Javier (ed.), 2008. *Luis Alberto de Cuenca: Antología poética* (Madrid: Castalia).
- López Estrada, Francisco, 1974. *Métrica española del siglo XX* (Madrid: Gredos).
- López Vilar, Marta, 2020. 'La tradición clásica en la obra poética de Carmen Jodra Davó y su contexto peninsular', *Studia Iberica et Americana*, 7: 229–42.
- Mariscal de Gante, Carlos, 2015. 'Juan Antonio González Iglesias: la recepción clásica en un poeta alejandrino posmoderno', *Cuadernos de filología clásica: Estudios latinos*, 35.2: 337–61.
- Morcillo, Françoise, 2002. *Jaime Siles: un poète espagnol 'classique contemporain'* (París, L'Harmattan).
- , 2020. 'Paisajes interiores en *Galería de rara antigüedad* de Jaime Siles. La obra "desde dentro"', *Cartaphilus: Revista de investigación y crítica estética*, 18: 233–44.
- Moreno, María Paz, 2001. 'El lugar de la "poesía de la experiencia" en la literatura española del siglo XX: ¿una posteridad calculada?', *Hispanic Poetry Review*, 2.2: 72–89.
- Paton, William Roger (ed.), 1916–1918. *The Greek Anthology* (Cambridge, MA: Harvard University Press).
- Piqueras, Juan Vicente, 2013. *Atenas* (Madrid: Visor).
- Ponce Cárdenas, Jesús, 2014. 'Un rayo de luz clásica sobre todas las cosas: Juan Antonio González Iglesias o la poesía sin máscaras', *Lectura y signo*, 9.2: 3–11.
- Roof, María, 2020. 'Sacudidas privadas compartidas: poesía de la pandemia', *Middle Atlantic Review of Latin American Studies*, 4.2: 261–81.
- , 2021. 'Nos/otros: poesía de la pandemia, parte 2', *Middle Atlantic Review of Latin American Studies*, 4.3: 77–143.
- Ruiz de Vergara Olmos, Ekaitz, 2023. 'Clasicismo: génesis y estructura de una idea romántica', *Tópicos. Revista de filosofía*, 68: 279–317.
- Siles, Jaime, 1999. *Himnos tardíos* (Visor).
- , 2018. *Galería de rara antigüedad* (Madrid: Visor).
- Unceta Gómez, Luis, 2019. 'El epítome como representación del original. Algunos ejemplos del diálogo posmoderno con la Antigua Roma', en *En los márgenes de Roma: la antigüedad romana en la cultura de masas contemporánea*, eds Luis Unceta Gómez y Carlos Sánchez Pérez. (Madrid: Los Libros de la Catarata), pp. 17–35.
- Utrera Torremocha, María Victoria, 2010. *Estructura y teoría del verso libre* (Madrid: CSIC).
- Velaza, Javier, 2022. *El campamento de los aqueos* (Madrid: Visor).
- Vilas, Manuel, 2020. *Roma* (Madrid: Visor).
- Villena, Luis Antonio de (ed.), 1986. *Postnovísimos* (Madrid: Visor).
- Wellek, René, 1983. *Historia literaria: Problemas y conceptos* (Barcelona: Laia).